

Bilim ve Mühendislikte Tıp Tekniđi Uygulama Alanlarının Türkiye Ekonomisi Yönünden Deđerlendirme ve Analizi

**(Evaluation and Analysis of Medical Technology Application Areas in
Science and Engineering from the Perspective of the Turkish Economy)**

Emin Taner ELMAS*¹

*¹ Assistant Professor Dr., Vocational School of Higher Education for Technical Sciences, Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies, Department of Automotive Technology, Iđdır University, Turkey & Graduate School of Natural and Applied Sciences - Major Science Department of Bioengineering and Bio-Sciences, Iđdır University, Turkey

Iđdır University, 76000

Iđdır – TURKEY

¹ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-7290-2308>

Received: Dec 15, 2025

Accepted: Jan 14, 2026

Published: Jan 17, 2026

Özet

Mühendislik ve bilim dallarının bir uygulama alanı olarak tıp tekniği, geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Tıbbi cihazlar, makineler, ekipmanlar ve aletler, hastaların tıbbi teşhis ve tedavisi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, tıp tekniğinin tıp biliminin ayrılmaz bir parçası olduğunu söylemek mümkündür.

Dünyanın her yerinde ve evrenin çeşitli uzaylarında, robotik cerrahiden uzay tıbbına kadar tıp tekniğinin birçok uygulama alanı bulunmaktadır. Bu, farklı dallardan ve uzmanlıklardan araştırmacıları, akademisyenleri, mühendisleri ve bilim insanlarını bir araya getiren disiplinlerarası bir teknik ve bilimdir; örneğin, makine mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, biyomühendislik, mekatronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, kimya mühendisliği, fizik mühendisliği, astronomi, temel fizik ve temel kimya, biyoloji, matematik ve ayrıca eczacılık, diş hekimliği ve veterinerlik.

Bu çalışma, tıp biliminin tıbbi teknikler kullanılarak uygulanmasında mühendislik ve temel bilim dallarının önemini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu nedenle, bu çalışma tıbbi teknikler konusunda farkındalık yaratmayı ve ayrıca mühendisleri ve bilim insanlarını bu konularda çalışmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Makaleden de açıkça görülebileceği gibi, mühendislik teknolojisi tıp bilimi için büyük önem taşımakta ve insan sağlığı üzerinde de büyük bir etkiye sahiptir.

Aşağıda önerilen tıp tekniği araştırma alanlarının tanıtılması yoluyla, araştırmacılar, akademisyenler, mühendisler ve bilim insanları tıp tekniği konuları ile uzmanlık alanları arasında bağlantı kurabilir ve bu alanlarda çalışmalarına devam edebilirler. Aşağıda tanımlanan tıp tekniği alanlarında çalışmalarını tamamladıktan sonra, birçok mühendis ve bilim insanı, hastaların tıbbi teşhisini ve tedavisini sağlayabilecek tıbbi cihazlar, makineler, ekipmanlar ve aparatlar icat etmeye veya geliştirmeye başlayacaktır. Dahası, çok disiplinli bir yaklaşım gerektiren bu tür araştırmalar ve çalışmalar, ülkemizde tıbbi cihazların, makinelerin, ekipmanların ve aparatların yerli üretimini de sağlayabilir ve refah ekonomisiyle bağlantılı olarak mühendislik ve bilimin gelişimine katkıda bulunabilir. [1-57]

Anahtar Kelimeler: Tıp Tekniği, Mühendislik, Bilim, Biyomühendislik, Ekonomi, Ekonomik Analiz

Abstract

As an application branch of engineering and science, the medical technique has a broad range of execution. The medical devices, machines, equipment and apparatus are widely spread in use for the medical diagnosis and also treatment of the patients. Therefore, it is possible to say that medical technique is an inseparable part of medicine science.

All over the world and also at the various spaces of the universe, changing from the robotic surgery to the space medicine, there are a lot of fields of application for the medical technique. This is an interdisciplinary technique and science, gathering up researchers, academicians, engineers and scientists having different branches and expertises, i.e. mechanical engineering, electrical-electronics engineering, energy systems engineering, biomedical engineering, bioengineering, mechatronics engineering, computer engineering, chemical engineering, physics engineering, astronomy, fundamental physics and fundamental chemistry, biology, mathematics and also pharmacy, dentistry medicine and veterinary medicine.

This study has been prepared in order to explain the importance of the engineering and fundamental science branches for the implementation of medicine science through the use of the medical techniques.

Hence, this study is aimed to create awareness for the medical techniques and moreover to encourage the engineers and scientists study on those subjects. From the paper, it can also be seen obviously that the engineering technology has a great importance on the medicine science and also a great effect on the human health.

By means of introducing the below proposed areas of research in medical technique, the researchers, academicians, engineers and scientists can establish connections between the subjects of medical technique and their expertise, so they can proceed to study on those areas. After having studied on those medical technique areas defined as below, many engineers and scientists shall start to invent or develop medical devices, machines, equipment and apparatus which can provide medical diagnosis and also treatment of the patients. Moreover, these kind of researches and studies which require a multidisciplinary approach can also ensure the local production of the medical devices, machines, equipment and apparatus in our country as well as

contributes the development of engineering and science in connection with a welfare economy.
[1-57]

Keywords: Medical Technique, Engineering, Science, Bioengineering, Economy, Economical Analysis

Giriş

Bu makale ile amaçlanan, mühendislik ve temel bilimlerin, tıp bilimi ile kaliteli sağlık hizmetlerinin uygulama aşamalarında ne denli önemli bir yere sahip olduğuna işaret edebilmek ve belirttiğimiz üzere çok sayıda mühendislik ve ilgili temel bilim fakültesi mezunları ile bunların yanı sıra bu fakültelerde öğrenim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile aynı zamanda akademisyenleri, öğretim üyelerini, tıp tekniği konusunda kısmen de olsa aydınlatabilmek ve kendilerini bu konularda çalışmalar yapmaya teşvik edebilmektir. Ülkemizde tıp tekniği konusunda çalışmalar yapan mühendis, bilim insanı , akademisyen sayımız çok yeterli değildir. Bazı ülkelerde ise bu sayı daha yüksek olup, Türkiye’den de bir çok uzman bu konularda çalışmalar yapmak üzere yurtdışına gitmektedir. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa ülkelerinde “Tıp Tekniği” konusunda yüksek lisans ve doktora eğitimi de verilmekte, dolayısı ile de bu konuda yetişmiş güçlü bir bilim insanı altyapısı oluşturulabilmektedir. Türkiye’de de bu konuda lisansüstü eğitimler başlatılması, mühendislik ve tıp fakültelerine lisans düzeyinde “tıp tekniği” ile ilgili zorunlu ya da seçmeli dersler konması, lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinde tıbbi cihazlar, tıbbi makineler üzerine çalışacak öğrenci sayısının artırılması ve teşvik edilmesi gerektiği kanaati aşıkardır. [1-57]

Yöntem, Bulgular ve Tartışma

Uzun yıllar mühendislik ve akademisyenlik mesleğini icra eden bir bilim insanı tarafından tespit edilebilecek bir gerçek şöyle ortaya konabilir: Çok farklı amaçlara hizmet eden makina, cihaz, ekipman ve aparatların dizaynı ve üretimi için kurgulanan ve kullanılan temel mühendislik prensipleri, fizik ve kimya yasaları ile matematiksel modellemeler özünde birbirine çok benzemektedir. Yani, endüstriyel amaca hizmet eden bir cihaz ya da makinayı geliştirme aşamasında esas alınan fiziksel yasalar ve dizayn yöntemleri çok rahatlıkla bir tıbbi cihaz ya da

tıbbi makinayı geliştirmek ya da üretmek için kullanılabilir. Tek fark ise, tıbbi makinaların geliştirilmesi ve üretimi için daha hassas bir hesaplama yapılması ve üretimi aşamasında daha dar toleranslarda üretim yöntemi ve araçları kullanılmasıdır. Konu ile ilgili bir çok tıbbi cihazın çalışma prensibi incelendiğinde sözü edilen bu sonuç çıkarılabilir. Örneğin termodinamik yasaları evrenin ve dünyanın ısıl devingenliğini açıklayan bir teorik fizik branşı olarak karşımıza çıkabilirken, ısı enerjisi üreten bir endüstriyel ekipman için de kullanılabilir ve hatta bu yasalardan bir tıbbi cihaz üretimi için de yararlanılabilir. Günümüzde, kardiyovasküler akışkanlar mekaniği üzerine çalışan makina mühendisi akademisyenler mevcuttur. [1-57]

Tüm bu örnekler göstermektedir ki önemli olan meslek alanımız dahilindeki temel ilmi yasaları, ilgili tıbbi cihazlar ve makinalar ile bunlara bağlı sistemlerin çalışma prensipleri ile örtüşürebilmektir. Sağlam bir teorik bilgi birikimi altyapısı ve mesleki uygulama tecrübesi, sistematik bir çalışma ile birleştirildiğinde bu makinaların dizayn ve üretimleri ülkemiz içerisinde de rahatlıkla mümkün olabilecektir. [1-57]

Kardiyovasküler, Kalp ve Damar Cerrahisi, Ortopedi, Genel Cerrahi, Tanı – Görüntüleme ve Navigasyon, Nöroloji, Mide-Bağırsak Hastalıkları, Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Onkoloji, Dermatoloji ve daha bir çok tıp anabilim dalındaki sağlık hizmetleri kapsamında hastalık tanısı aşamasında ve hastaların tedavisinde kullanılan cihazlar ile makinalar için bir fikir vermesi açısından en genel anlamda aşağıdaki paragraftaki örnekler verilebilir: [1-57]

Tansiyon ölçüm cihazı, bilgisayarlı tomografi cihazları, MR cihazları, PET/CT, röntgen cihazları, kardiyografi cihazları, diyaliz makinaları, buhar otoklavları, sterilizatörler, yapay organlar, yapay doku, yapay kan, kan tahlil eden cihazlar, solunum fonksiyon cihazı, mammografi, EKG cihazları, çeşitli pompalar, ısı değiştirgeçleri (eşanjörler), ultrason cihazları, manometreler, steteskop cerrahi ameliyat aletleri, ortopedik implantlar, diş implantları, ilaç üretimi için kimyasal ekstraksiyon, süperkritik ekstraksiyon, enjektörler, debi ölçerler, soğutucular, tıbbi amaçlı buzdolapları, derin dondurucular, ameliyat masası, ameliyat odası ışıklandırma ve ekipmanları, medikal gaz tesisatı, ameliyathane – hastane havalandırması, hasta odası ısıtma-havalandırma-klima cihazları, pasif soğutma sistemleri (özellikle tomografi , MR cihazları v.b. için), enjektörler, katater, tartı, baskül, ısıtıcı, hasta yatakları, sedye, bandaj, turnike, anestezi cihazları, vantilatörler, respiratörler, bebek kuvözleri, kalp pili sistemleri, mikropipetler, hastabaşı monitörleri, radyo frekans cihazları, serum torbası-şişesi, ekstraktörler, büretler,

beherler, hassas terazi, elektrikli mobil cerrahi aspiratörler, elektrikselsel güvenlik testi, endoskopi cihazları ve sistemleri, tıbbi cihaz kalibrasyonu, sağlık sistemi için kalite yönetim sistemi uygulamaları, kalp – akciğer pompaları, infüzyon ve perfüzyon pompaları, vakumetreler, ameliyat robotları ve robotik cerrahi sistemleri, nanorobotlar, anjiyo cihazları, stent imalatı, doku mühendisliği ürünleri, biyosensörler, kemik densitometreleri, diş ve çene röntgeni ile diş hekimliği cihazları, elektronik ayarlanabilir hasta koltuğu vb., serum pompaları, sıcak-soğuk kompressler, hasta vücut ısıtıcıları ile soğutucuları, kurşun önlükler, yaşam destek üniteleri, acil yardım ve ambulans araçları ile bunların iç donanımları, kan şekeri ölçüm cihazları, fotodinamik tedavi cihazları, fizyoterapi cihazları, protez bacak – kol, doku mühendisliği uygulamaları, kök hücre, implant pilleri, optik görüntüleme cihazları, optik tanı ve tedavi cihazları, göz hastalıkları ve tedavisinde kullanılan cihazlar, mikroskop v.b., akustik tanı ve tedavi cihazları, görüntü destekli tedavi cihazları, nöro-optik uyarım cihazları, laboratuvar otomasyonu, rehabilitasyon robotları, tekerlekli sandalyeler, sayısal modelleme, sanal gerçeklik sistemleri, kablosuz izleme sistemleri, cep telefonu–ağ tabanlı cihazlar, bilgisayar donanımlı cihazlar ve tıbbi IT sistemleri, nanoteknolojik cihazlar, sağlık hizmetleri kapsamında hastalık tanısı ve hastaların tedavisinde sıklıkla kullanılan cihaz ve makinalara örneklerdir. Yine çeşitli bitkiler vasıtası ile ilaçların etken maddelerini elde edebilmek için makina, kimya ve enerji mühendisliği kapsamında uygulanan prosesler ve farklı tıp tekniği alanlarında kullanılan çok çeşitli termodinamik sistemler de mevcuttur. Ayrıca, tıp tekniği uygulamalarının gerçekleştirilmesi, çağımızın üretken niteliklere haiz mühendisinden beklenen en önemli ana unsurlardan da birisidir. [1-57]

“Tıp Tekniği” konularında geçmiş yıllarda Türkiye’den yurtdışına giden birçok bilim insanımız ciddi başarılarla imza atmışlardır. Farklı mühendislik ve temel bilim insanlarımızdan oluşan bir ekibimiz Amerika Birleşik Devletleri’nde yaptıkları disiplinler arası bir çalışmada yapay beyin dokusu yapmayı başarmışlardır. Yine ülkemizden giden ve şu an ABD’de görev yapan bir başka bilim insanımız cep telefonuna bağlanarak kolayca veri analizi ve veri transferi yapabilen son derece düşük maliyetli taşınabilir portatif bir kan tahlili cihazı yapmayı başararak Amerika’da yılın genç bilim insanı ödülünü almaya hak kazanmıştır. Kanseri ve benzeri hastalıklar için tanı ve tedavi amaçlı bir çok başarılı çalışmalar da sürdürülmektedir. Yine yurtdışında görev yapan bir Türk bilim insanının geliştirip ürettiği giyilebilir kalp pili sistemi mevcuttur. Burada sözü edilen tüm bilim insanlarımız, Türkiye’de çeşitli branşlarda mühendislik ve temel bilimler tahsil edip, lisansüstü eğitimlerini sürdüren veya tamamlamış, akademik kariyer yolunda ilerlemekte olan kişilerdir. [1-57]

Sonuç

Yukarıdaki tüm açıklamalar, örnekler ve tanımlanan uygulama alanları kapsamında, “Tıp Tekniğini” disiplinler arası bir mühendislik ve bilim dalı şeklinde ülkemiz içerisinde uygulamalı olarak yaygınlaştırabilmek; hastane, tedavi merkezi, enstitü, üniversite, araştırma kurumları ve evlerde kullanılan tıbbi cihaz, makine, ekipman ve aparatları dizayn edip üretebilmek insanlık adına çok büyük katkılar sağlayacağı gibi ülkemizde mühendisliğin ve bilimin genel anlamda gelişimine de yarar sağlayıp “Tıp Tekniğini” ilerletecek, tüm bunların yanı sıra ülkemiz ekonomisini güçlendirip dünya ölçeğindeki gelişmişlik düzeyimizin artmasını da temin edecektir. [1-57]

Referanslar

- [1] Elmas, Emin Taner, “ELMAS’s Theory of Thermodynamics”: A Scientific Approach for 5th Law of Thermodynamics -A Theoretical Application Example for Medical Thermodynamics. Op Acc J Bio Sci & Res 2(1)-2020. DOI: 10.46718/JBGSR.2020.01.000030
- [2] Emin Taner ELMAS*. Medical Treatment Method of Alzheimer's Disease & Parkinson's Disease by the Help of the Natural Musical Sound of Nây-ı Şerîf, Instrument of Ney (Ney: Turkish Reed Flute, Nay). IJCMCR. 2024; 42(3): 004 DOI: 10.46998/IJCMCR.2024.42.001039
- [3] Elmas, Emin Taner (2020) Medical Treatment Method of “Bio-robotic Resonance and Thermodynamical Interaction” with Analogy of “Frequency – Resonance Setting Formation” on the Application of “Algorithm for Smart Drugs Controlled by a Bio-robotic System” developed for the “Treatment of Covid-19, Coronavirus and Virus Infections”. Open Access Journal of Biogeneric Science and Research (BGSR), Op Acc J Bio Sci & Res 1: 1. DOI: 10.46718/JBGSR.2020.01.000007.
- [4] Elmas Emin Taner (2020) Scope of Applications for Medical Technique at Science and Engineering, Open Access Journal of Biogeneric Science and Research (BGSR), Op Acc J Bio Sci & Res 1: 1. DOI: 10.46718/JBGSR.2020.01.000002.
- [5] Emin Taner ELMAS (2024) System Design and Development of a Novel Unique Neuro-Physical Medical Treatment Method for SMA-SPINAL MUSCULAR ATROPHIA-Disease and for Similar Neurological Muscle Diseases. Herculean Res 4(1):90-97

- [6] Fevzi Daş, Emin Taner Elmas and İhsan Ömür Bucak, Book Chapter: Innovative Use of Machine Learning-Aided Virtual Reality and Natural Language Processing Technologies in Dyslexia Diagnosis and Treatment Phases; From the Edited Volume Digital Frontiers - Healthcare, Education, and Society in the Metaverse Era;(2024) , Written By Fevzi Daş, Emin Taner Elmas and İhsan Ömür Bucak, DOI: 10.5772/intechopen.1006621, IntechOpen Limited, UNITED KINGDOM; indexed in the Book Citation Index in Web of Science™ Core Collection (BKCI)
- [7] Emin Taner ELMAS (2024) Design of Bionic Eye and Artificial Vision System; a Unique Project “Mobile Bio-Eye-Tronic System”. Herculean Res 4(1):97-100 <https://dx.doi.org/10.70222/hres23>
- [8] Emin Taner ELMAS*. Project for “Amphibious Mobile Snow Track Ambulance” for Healthcare System. Am J Biomed Sci & Res. 2024 22(4) AJBSR.MS.ID.002990, DOI: 10.34297/AJBSR.2024.22.002990
- [9] Emin Taner ELMAS*. The first “Olive Seedlings” and “Artichoke Seedlings” Planted in Iğdır Province, Turkey. Am J Biomed Sci & Res. 2024 22(5) AJBSR.MS.ID.002996, DOI: 10.34297/AJBSR.2024.22.002996
- [10] Emin T. Elmas, & İhsan Ö. Bucak. (2023). Modeling and Simulation of Smart-Drug Algorithms Through Frequency Modulation for the Treatment of Covid-19 and Similar Viruses. Global Journal of Research in Medical Sciences, 3(5), 1–6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10051793>
- [11] Emin T. E., & İhsan Ömür B. (2024). FM Modulated Smart Drug Algorithm for the treatment of Cancer Cells. In Global Journal of Research in Medical Sciences (Vol. 4, Number 1, pp. 1–6). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10463529>
- [12] Emin Taner ELMAS. (2023). Prototype Design, Production and Functioning of a Portable (Movable), Home-Type (Domestical) Hemodialysis Machine (Unit). In Global Journal of Research in Medical Sciences (Vol. 3, Number 6, pp. 11–12). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10252972>
- [13] Elmas, Emin Taner (2019) Thermodynamical Balance Associated with Energy Transfer Analysis of the Universe Space as a Pressure Vessel Analogy. Journal of Applied Sciences, Redelve International Publications 2019(1): RDAPS- 10002.

- [14] Elmas, Emin Taner (2017) Productivity and Organizational Management (The Book) (Chapter 7): Prospective Characteristics of Contemporary Engineer (By the Approach of Mechanical Engineering) Contribution and Role of the Mechanical Engineer to the Organization Management and Productivity. Machado Carolina, Davim J Paulo (Eds.), DEGRUYTER, Walter de Gruyter GmbH, Berlin / Boston, Spain (ISBN:978-3-11-035545-1)
- [15] Elmas, Emin Taner (2017) Prospective Characteristics of Contemporary Engineer (By the Approach of Mechanical Engineering) Contribution and Role of the Mechanical Engineer to the Organization Management and Productivity). DeGruyter, Germany (DOI 10.1515 / 9783110355796-007)
- [16] Emin Taner Elmas. Design of Bio-Artificial Liver Organ. J Biomed Sci Biotech Res. 2024. 2(3): 1-4. DOI: doi.org/10.61440/JBSBR.2024.v2.12
- [17] ELMAS, E. T. (2024). Design of Bionic Ear-Cochlear Implant and Artificial Hearing System; a Unique Project “Mobile Bio-Ear-Tronic System”. Journal homepage: <https://gjrpublishation.com/gjrms>, 4(02). <http://doi.org/10.5281/zenodo.12751385>
- [18] Elmas, Emin Taner, (2014), Çağımızın Mühendisinden Beklenenler, Gece Kitaplığı, ISBN:9786053244158
- [19] Emin Taner ELMAS* and Levent OĞUL. The Effects of Medicine and Music Therapy Practices on Human Health. *IJCMCR*. 2025; 50(2): 003, DOI: [10.46998/IJCMCR.2025.50.001233](https://doi.org/10.46998/IJCMCR.2025.50.001233)
- [20] Emin Taner E, Servet K. (2025). Biomechanical Analysis of Transtibial Prosthesis Designed for Runners. *Biomedical and Clinical Research Journal*, 1(2); DOI: <http://02.2025/BCRJ/007>.
- [21] ET Elmas and MA Cinibulak (2025) Fundamental Scientific and Technical Issues related with the “Hip Replacement Design and Biomechanical Analysis”. *Journal of Material Science and Nanotechnology*, Matsci Nano J, 2025
- [22] ELMAS, Emin Taner, & KUNDURACIOĞLU, I. (2025). A Model for Second Law of Thermodynamics, Relationship between Health, Disease, Aging, Death Processes and Consciousness, Nervous System and Time. In *Global Journal of Research in Medical Sciences* (Vol. 5, Number 2, pp. 1–6). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14973559>

- [23] ELMAS, Emin Taner, & KUNDURACIOĞLU, I. (2025). Metabolic Heat Production with Energy Transfer and Laws of Human Thermodynamics: The Energy Balance of the Human Body. In *Global Journal of Research in Medical Sciences* (Vol. 5, Number 2, pp. 7–14). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14973620>
- [24] Elmas ET, Kunduracioğlu I (2025) Artificial Heart Design and Biomechanical Analysis. *Open Access Journal of Medicine and Healthcare*, Research Article 1(1): 01-06.
- [25] ELMAS, Emin Taner, & KUNDURACIOĞLU, I. (2025). Fundamentals of Human Vision System. In *Global Journal of Research in Medical Sciences* (Vol. 5, Number 2, pp. 103–117). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15078754>
- [26] ET Elmas (2025) Kitchen Hood Design & Manufacturing Project 3D Modeling, Engineering Calculations, and Technical Drawings for Iğdir University Medico Social Building Dining Hall". *Matsci Nano J* 1(1): 102.
- [27] Emin Taner ELMAS, İsmail KUNDURACIOĞLU. *Signal Transduction System in Neurons. International Journal of Research in Medical and Clinical Sciences. 2025;3(1): 26-35.*
- [28] Emin Taner ELMAS, İsmail KUNDURACIOĞLU. *An Introduction to Sound and Sound Perception System for Human Ear. International Journal of Research in Medical and Clinical Sciences. 2025;3(1): 36-49.*
- [29] Emin Taner ELMAS, İsmail KUNDURACIOĞLU. *Medical Structure of the Human Respiratory System. International Journal of Research in Medical and Clinical Sciences. 2025;3(1): 50-63.*
- [30] Emin Taner ELMAS, İsmail KUNDURACIOĞLU. *Medical Structure and Hemodynamics of the Human Circulatory System. International Journal of Research in Medical and Clinical Sciences. 2025;3(1): 64-81.*
- [31] Emin Taner ELMAS and İsmail KUNDURACIOĞLU. General Aspects of Advanced Biomechanics. *Biomed J Sci & Tech Res* 61(5)-2025. BJSTR. MS.ID.009658.
- [32] Emin Taner Elmas and İsmail KUNDURACIOĞLU. Conservation Laws and the Main Physical Parameters for Advanced Biomechanics. *Biomed J Sci & Tech Res* 61(5)-2025. BJSTR. MS.ID.009659.

- [33] Emin. T. Elmas, M. Şimşek (2025). Bionic Prosthetic Robotic Artificial Hand Design and Biomechanics Analysis. *Journal of Medical Discoveries. RPC Publishers.* 2(1); DOI: <https://www.doi.org/rpc/2025/rpc.jmd/00311>
- [34] ELMAS ET (2025) Prosthetics, Artificial Limbs, Implants and Their Biomedical Applications. *J Surg* 10: 11365 DOI:10.29011/2575-9760.011365
- [35] ELMAS ET (2025) An Introduction to Electrophysical Properties of the Human Heart. *J Surg* 10: 11364 DOI: 10.29011/2575-9760.011364
- [36] Elmas, E.T. (2025). A Brief Information about Cataract Operation. *European Journal of Science and Modern Technologies*, 1(2), 61-66. [https://doi.org/10.59324/ejsmt.2025.1\(2\).05](https://doi.org/10.59324/ejsmt.2025.1(2).05)
- [37] ELMAS, Emin Taner. (2025). A Brief Information about Blood Sugar and Diabetes Management. In *ICON Journal of Applied Medical Sciences* (Vol. 1, Number 1, pp. 1–5). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15870465>
- [38] Emin Taner Elmas, Ismail Kunduracioglu. An Introduction to the Medical Body Mechanics and Human Muscles. *Journal of Medical and Clinical Case Reports* 2(1). <https://doi.org/10.61615/JMCCR/2025/APRIL027140418>
- [39] Emin TE, İsmail K (2025) Elastomechanics Fundamentals for Bones and Fractures. *Ann Biotech & Biomed Sci* 1(1): 1-12.
- [40] Emin Taner ELMAS, Yavuz ORUC, “An Alternative Non-Surgical Cataract Treatment Method in Medicine and Ophthalmology; “Medi-Ultrasound Eye-Tronic Method””, *Universal Library of Medical and Health Sciences*, 2025; 3(3): 01-07. DOI: <https://doi.org/10.70315/uloap.ulmhs.2025.0303001>.
- [41] Emin Taner ELMAS*, İbrahim DAĞ and Simge KARADENİZ. General Information about (AD-AH) Alzheimer's Disease. *IJCMCR.* 2025; 54(2): 003 DOI: 10.46998/IJCMCR.2025.54.001333
- [42] Emin Taner ELMAS. System Design and Development of a Novel Unique Neuro-Physical Medical Treatment Method for SMA - Spinal Muscular Atrophy Disease and for Similar Neurological Muscle Diseases. *Collect J Neurol.* 2024; 1: ART0037. <https://doi.org/10.70107/collectjneuro-art0037>

[43] Elmas, Emin Taner (2025) Productivity and Organizational Management; Management Tools, Human Resource Management, Contemporary Engineers (The Book), 2nd Edition; (Chapter 8): Prospective Characteristics of Contemporary Engineer (By the Approach of Mechanical Engineering) Contribution and Role of the Mechanical Engineer to the Organization Management and Productivity. Machado Carolina, Davim J Paulo (Eds.), DEGRUYTER, Walter de Gruyter GmbH, Berlin / Boston, (ISBN:978-3-11-914732-3)

[44] Elmas, Emin Taner (2025) Prospective Characteristics of Contemporary Engineer (By the Approach of Mechanical Engineering) Contribution and Role of the Mechanical Engineer to the Organization Management and Productivity). 2nd Edition, DeGruyter, Germany (DOI 10.1515 / 9783112206775-008)

[45] Emin. T. Elmas, M. Şimşek (2025). Bionic Prosthetic Robotic Artificial Hand Design and Biomechanics Analysis. *Journal of Medical Discoveries*. RPC Publishers. 2(1); DOI: <https://www.doi.org/rpc/2025/rpc.jmd/00311s>

[46] Emin Taner ELMAS and Servet KAYA. The Effect of Eye and Vision on the Body's Balance System. *Biomed J Sci & Tech Res* 61(5)-2025. BJSTR. MS.ID.009660.

[47] Emin Taner ELMAS, Murat SIMSEK, "A Novel Unique Neuro-Physical Medical Treatment Method for SMA – Spinal Muscular Atrophy Disease, Paralyzed Patients, ALS patients, MPS, SSPE, DMD Patients and for Similar Neurological Muscle Diseases", *Universal Library of Medical and Health Sciences*, 2025; 3(3): 32-52. DOI: <https://doi.org/10.70315/uloap.ulmhs.2025.0303005>.

[48] Emin Taner Elmas. A Novel and Unique Neuroengineering Method-Introduction to "Applied Medi Brain Energy Tronic Treatment Method" for SMA Spinal Muscular Atrophy Disease, Paralyzed Patients, ALS Patients, MPS, SSPE, DMD Patients . *J Mat Sci Eng Technol*. 2025. 3(4): 1-17. DOI: doi.org/10.61440/JMSET.2025.v3.90

[49] Emin Taner Elmas (2025) "Applied Medi-Brain Energy-Tronic Treatment Method" for the Medical Treatments of SMA – Spinal Muscular Atrophy Disease, Paralyzed Patients, ALS Patients, MPS, SSPE, DMD Patients with the Biomechanical Analysis of Bionic Prosthetic Robotic Artificial Hand Design. *Journal of Engineering and Applied Sciences Technology*. SRC/JEAST-469. DOI: [doi.org/10.47363/JEAST/2025\(7\)335](https://doi.org/10.47363/JEAST/2025(7)335)

- [50] Emin Taner Elmas. A Novel and Unique Neuroengineering Method-Introduction to “Applied Medi Brain Energy Tronic Treatment Method” for SMA Spinal Muscular Atrophy Disease, Paralyzed Patients, ALS Patients, MPS, SSPE, DMD Patients . J Mat Sci Eng Technol. 2025. 3(4): 1-17. DOI: doi.org/10.61440/JMSET.2025.v3.90
- [51] ELMAS ET (2025), Tam Akışlı Isı Borulu Hava Kanalları İçin Geliştirilmiş Bir Reküperatör Sistem Tasarımı, Studies in Science of Science | ISSN:1003-2053, <https://sciencejournal.re/> | Volume 43, Issue 10, 2025
- [52] ELMAS ET (2025), Thermal & Mechanical Design and Production of a Cooling Machine Heat Exchanger with Thermoplates for Granular Solids Using the Solid-Liquid-Gas Energy Transfer Mechanism, Studies in Science of Science | ISSN:1003-2053, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17346071>, <https://sciencejournal.re/> | Volume 43, Issue 10, 2025
- [53] ELMAS ET (2025), Rankine Çevrimine Göre Çalışan; Buhar Türbini Çıkışından 10 Mwatt Güç Elde Edilecek Şekilde, Yakıt Doğal Gaz Olmak Üzere, Bir Enerji Santrali Dizaynı Ve Projelendirilmesi, Studies in Science of Science | ISSN:1003-2053, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17346226>, <https://sciencejournal.re/> | Volume 43, Issue 10, 2025 |
- [54] ELMAS ET (2025), DOĞAL GAZ YAKITLI KOJENERASYON TERMODİNAMİK ÇEVİRİMLİ ENERJİ SANTRALİ SİSTEM, Studies in Science of Science | ISSN:1003-2053, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17346584> <https://sciencejournal.re/> | Volume 43, Issue 10, 2025 |
- [55] ELMAS, Emin Taner, & KUNDURACIOĞLU, I. (2025). An Introduction to Resting Potential and Action Potential (Dinlenme Potansiyeli Ve Aksiyon Potansiyeli’ne Giriş), Studies in Science of Science | ISSN:1003-2053, <https://doi.org/10.5281/zenodo.17346814>, 2053 <https://sciencejournal.re/> | Volume 43, Issue 10, 2025
- [56] ELMAS ET (2026) Thermodynamics and Energy Transfer in Medicine Applications with Archaeomusicology and Music Therapy, Studies in Science of Science | ISSN:1003-2053, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18130664>, <https://sciencejournal.re/> | Volume 44, Issue 1, 2026
- [57] ELMAS, E. T. (2026). Scientific and Technical Introduction to - “Applied Medi-Brain Energy-Tronic Treatment Method”- which is a Novel and Unique Physiological, Neuroengineering and Neuroscientific Medical Treatment Method for SMA – Spinal Muscular Atrophy Disease, Paralyzed Patients, ALS patients, MPS, SSPE, DMD Patients and Other Similar Neurological Diseases. *J Psychol Neurosci*; 8(1):1-19.